

ВИКОРИСТАННЯ АРХЕТИПІВ У ДИЗАЙНІ БРЕНДІВ

Дороніна Олександра ¹, Чемерис Ганна ^{2, 3, 4} [0000-0003-3417-9910]

¹ студентка магістратури, кафедри дизайну, Запорізький Національний Університет, Україна, alexdoron1naa@gmail.com

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, Anyta.Chemeris@gmail.com

³ associate researcher, CEFRES (French Research Center in Humanities and Social Sciences), the Czech Republic

⁴ visiting researcher, Indiana University, USA

Анотація. У статті розглянуто використання архетипів у брендингу, їх роль у формування взаємозв'язку між споживачами (цільовою аудиторією) та місією бренду. Показано як 12 архетипів (за визначенням К. Юнга) викликають відчуття знайомого у користувачів. Приклади включають в себе архетип Героя, Невинного, Мудреця, Коханця, Бунтара та Творця, та на їх площині пояснено, яким чином вони впливають на зміст бренду.

Ключові слова: архетип, бренд, цільова аудиторія, Невинний, Бунтар, Мудрець, Коханець, Герой, Творець, дизайн, ідентичність бренду, Карл Юнг.

Для ефективної взаємодії бренду з аудиторією, формування міцного зв'язку з користувачем та сформувати ідентичність бренду або продукту використовується такий засіб як створення архетипу. Архетип звертається до образу, який відображається у психіці користувача та пробуджує відчуття чогось знайомого. По своїй суті це концепція, яка містить у собі ідеї, що кожен бренд може представляти собою певний узагальнений образ (архетип), який знаходить відгук у цільової аудиторії.

Швейцарський психолог Карл Густав Юнг виокремив 12 архетипів, які поділяються на 4 групи, в кожній з яких 3 рівня архетипу (Юнг, 2012). Серед найбільш поширених архетипів можна виділити Героя, Інноватора, Лучника, Експерта, Жартівника, та інші.

Архетип Героя у брендингу відображає цінність перемог над будь-якими викликами, прагнення до справедливості та бажання більшого. Архетип Героя надихає своїх користувачів на великі досягнення, бажання стати частиною

чогось більшого. Основною метою є викликати бажання досягати великих звершень та закликати інших до досягнень подолати труднощі та проблеми. Основною рисою є схвалення справедливості, героїчності та чесних вчинків. Архетип Героя використовується у бренді Nike, який відображає жагу до перевершень своїх власних можливостей у користувача (Carol S. Pearson, 1991). Або український бренд Сміливості Be Brave Like Ukraine, який націлений на асоціювання бренду з сильною незалежною Україною, яка бореться за власну свободу, протистоїть своєму ворогу, “другій армії світу”.

Архетип Невинного відображає ідеї чистоти та безпеки, транслює позитивні емоції та невинність, акцентує увагу аудиторії на надійності продукту чи послуг. Архетип Невинного ефективно використовується для споживачів, які цінують чистоту, простоту та безпеку в послугах та продуктах. Наприклад, бренд краси Dove, який вказує на природну красу та екологічні складові, які дбайливі до шкіри, або дитячий бренд Disney, який став світовим лідером у сегменті розваг для дітей та дорослих, базується на ідеях дитячої невинності та чистоти (Carol S. Pearson, 1991).

Архетип Шукача має на меті жити кращим та більш наповненим життям, прагнути до досліджень та розширення меж, різноманітних пригод, та власних відкриттів. Використання цього архетипу в брендингу сприяє побудові динамічному іміджу та великих можливостей для досліджень та вивчень нового. Яскравим представником брендів, які використовують архетип Шукача є бренд екшн-камер GoPro, який за використання цього архетипу може впливати на аудиторію, яка шукає захопливі пригоди та хоче їх зберегти у пам’яті апарату, або автомобільний бренд Jeep, який асоціюється у споживачів зі свободою, покоренням нових територій та пригодами (Скуба, 2009).

Архетип Мудреця підходить для брендів, які шукають істину, досконало володіють предметом та використовують інтелект для розуміння світу. Окрім цього такі бренди створюють враження експертності та надійності, розуміють потреби аудиторії та пропонують раціональні рішення. А зосереджуються на стабільному розвитку. Прикладами брендів, які використовують архетип Мудреця, може виступати газета The New York Times, яка завжди ставить перед собою завдання надавати споживачам глибоко проаналізовану та правдиву інформацію. А також автомобільний бренд Mercedes Benz, прагнучий до високих стандартів у розділі безпеки та технологічних інновацій. Або Google, що є основою для пошуку правдивої та точної інформації для кожного (Бойко, 2022).

Бунтар це відмова від культурної поведінки, шокуючі вчинки та революції. Архетип Бунтаря зруйнує все, що не працює. У собі він несе інновації, свободу та відмову від традиційних цінностей. Такий дизайн ніби кидає виклик вже усталеним нормам сприйняття аудиторією. Використовуються незвичайні кольори та форми, які не вписуються у звичайне поняття дизайну.

Яскравим прикладом архетипу бунтаря можна вважати бренд Dr. Martens, який виражає дух протесту в своїй маркетинговій кампанії, використовуючи субкультури у своєму образі (Коцюра, Данілова, 2021).

Для жіночої цільової аудиторії особливим архетипом бренду є архетип Коханця. У собі він несе шлях до блаженства, чуттєві та заспокійливі настрої, асоціюється з романтикою, глибиною взаємозв'язків та пристрастю. У такому дизайні використовуються розкішні та витончені елементи, м'які форми та теплі кольори. Прикладом використання архетипу Коханця у дизайні виступають такі бренди Chanel та Dior, які акцентують увагу у дизайні на романтичних та розкішних елементах (Бойко, 2022).

Ще одним з основних архетипів, які використовуються брендами у створенні своїх маркетингових планів та дизайну, у створенні свого образу серед цільової аудиторії це архетип Творця. У собі він несе ідеї створення чогось нового, винаходів, нового бачення певних форм та структур. Особливість архетипу творця може виражатись у нових незвичних матеріалах, самовираженні дизайнера, експериментах з кольором, формою та текстурами. Брендами Творцями представлені Adobe, Pinterest та Lego (Ларіна, 2023).

Отже, архетипи дуже широко використовуються у створенні маркетингової концепції майже кожного бренду. Для бренду важливо розуміти, яким чином архетип, який використано у дизайні буде комунікувати з цільовою аудиторією. Задача ж дизайнера розуміти, як можна використати архетип бренду для більш тісної взаємодії зі споживачем, які використати знайомі елементи та особливості. При чіткому розумінні кожного архетипу дизайнер може створювати проекти, які будуть працювати на користь бренду.

Літературні джерела

1. Юнг, К.Г. (2012). Архетипи і колективне несвідоме. Львів, Астролябія.
2. Carol S. Pearson. (1991). *Awakening the Heroes Within: Twelve Archetypes to Help Us Find Ourselves and Transform Our World*. HarperOne.
3. Скуба, В. (2009). Використання теорії архетипів для створення успішного рекламного повідомлення. *Наукові записки. Серія "Культура та соціальні комунікації"*, 183-191.
4. Бойко, І. А. (2022). Використання архетипів у формуванні ідентичності бренду. *Економіка підприємства: сучасні проблеми та теорії*, 13.
5. Коцюра, І. К., Данілова, Л. Л. (2021). Архетипи сучасного брендингу. *Бренд-Менеджмент: Маркетингові Технології. Збірник Тез Доповідей III Міжнародної Науково-Практичної Конференції*, Київ. 141-143.
6. Ларіна, К. В. (2023). Використання теорії архетипів для вирішення психологічно-комунікативних завдань брендів. *Бренд-комунікації: сучасні виклики та тренди: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 травня 2023 р. : тези допов.* Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. С. 41-43.